

Prevención de caries en estudiantes de nivel primaria en la comunidad de Hermosillo, Sonora

Mariñez Ortega Alexei

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen:

La caries dental es una de las patologías orales más frecuentes y constituye un problema de salud pública que afecta a más de la mitad de la población mundial. En escolares de 6 a 12 años su prevalencia alcanza hasta un 40%, lo cual se relaciona con la falta de atención odontológica y hábitos deficientes de higiene oral. Con el propósito de evaluar y prevenir esta condición, se realizó un estudio en nueve escuelas primarias públicas de Hermosillo, Sonora, entre marzo y junio de 2025, en el cual participaron 1,778 niños de una población total de 2,115, lo que representó el 84.7% de la muestra autorizada por consentimiento informado. A los estudiantes se les realizó revisión bucal y aplicación de barniz de fluoruro, recurso ampliamente reconocido por su efectividad en la desmineralización del esmalte y la prevención de caries. Los resultados evidenciaron que una proporción importante de los niños presentó dientes cariados, perdidos y obturados, lo que confirma la necesidad de fortalecer estrategias de prevención desde la edad escolar. La aplicación periódica de fluoruro demostró ser una medida eficaz y segura, ya que su consistencia viscosa permite permanecer en el esmalte por varias horas, maximizando su efecto protector y reduciendo la progresión de lesiones incipientes. Asimismo, se enfatiza la importancia de la accesibilidad y el diseño universal en las campañas de salud bucal, garantizando que todos los niños, independientemente de su condición física o socioeconómica, reciban atención preventiva. En conclusión, la intervención favorece la reducción de la caries en la niñez y contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar en Hermosillo.

Abstract

Dental caries is one of the most common oral pathologies and represents a public health problem that affects more than half of the world's population. Among schoolchildren aged 6 to 12 years, its prevalence reaches up to 40%, which is associated with the lack of dental care and poor oral hygiene habits. In order to assess and prevent this condition, a study was conducted in nine public primary schools in Hermosillo, Sonora, between March and June 2025, involving 1,778 children from a total population of 2,115, representing 84.7% of the sample authorized through informed consent. Students underwent oral examinations and received fluoride varnish applications, a resource widely recognized for its effectiveness in enamel remineralization and caries prevention. The results showed that a significant proportion of the children presented with decayed, missing, and filled teeth, confirming the need to strengthen preventive strategies from an early age. Periodic fluoride application proved to be an effective and safe measure, since its viscous consistency allows it to remain on the enamel surface for several hours, maximizing its protective effect and reducing the progression of early lesions. In addition, the importance of accessibility and universal design in oral health campaigns was emphasized, ensuring that all children, regardless of physical condition or socioeconomic status, receive preventive care. In conclusion, the intervention contributes to reducing caries in childhood and improving the quality of life of the school community in Hermosillo.

Palabras Clave: Caries, fluoruro, detección, prevención

Keywords: Cavities, fluoride, detection, prevention

1. INTRODUCCIÓN

La caries dental constituye una de las patologías orales más comunes y de mayor impacto en la salud pública a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 60% y el 90% de los escolares y casi la totalidad de los adultos han presentado esta enfermedad en algún momento de su vida, lo que la convierte en un problema universal de alta prevalencia y gran repercusión en la calidad de vida.

En el caso de los niños en edad escolar, la caries no solo afecta la salud bucal, sino que también repercute en su rendimiento académico, bienestar general y autoestima, dado que puede ocasionar dolor, dificultad para alimentarse y alteraciones en el desarrollo del lenguaje. En México, este problema persiste con cifras elevadas

en la población infantil, asociadas principalmente a la falta de atención odontológica temprana, hábitos deficientes de higiene oral y consumo frecuente de azúcares refinados.

El proceso de la caries inicia con la desmineralización de los tejidos duros del diente, provocada por los ácidos derivados de la fermentación bacteriana, lo que genera lesiones incipientes que, de no ser tratadas, progresan hasta comprometer de manera irreversible la estructura dental. Frente a esta problemática, la prevención se posiciona como la herramienta más eficaz y costo-beneficio en el control de la caries. Una de las estrategias preventivas con mayor respaldo científico es la aplicación periódica de barniz de fluoruro, el cual forma una capa protectora sobre el esmalte, reduce su solubilidad frente a los ácidos, potencia la remineralización y detiene la progresión de lesiones cariosas tempranas. Su consistencia viscosa permite una mayor permanencia en la superficie dental y disminuye el riesgo de ingestión, lo que lo convierte en un recurso seguro y adecuado para la población infantil.

En este contexto, la aplicación del barniz de fluoruro en el entorno escolar ofrece una oportunidad única para alcanzar a grandes grupos de niños de manera organizada y sistemática, asegurando una cobertura más amplia que la obtenida en la práctica odontológica individual. Este tipo de intervenciones, además de promover la salud bucal, favorecen la equidad al brindar acceso preventivo a poblaciones que, en muchos casos, no cuentan con atención odontológica regular. Por ello, el presente estudio se llevó a cabo en nueve escuelas primarias públicas de Hermosillo, Sonora, con el propósito de evaluar el estado de salud bucal de los estudiantes mediante revisiones clínicas y la aplicación de barniz de fluoruro, fortaleciendo las estrategias preventivas e identificando áreas de oportunidad para mejorar la cobertura y efectividad de los programas escolares de salud.

Finalmente, la prevención de la caries en el ámbito escolar debe plantearse bajo un enfoque de accesibilidad y diseño universal, garantizando que todos los niños, sin distinción de capacidades físicas, cognitivas, sensoriales o condiciones socioeconómicas, tengan igualdad de oportunidades para recibir atención odontológica preventiva. Este enfoque no solo promueve la inclusión, sino que asegura que los beneficios de la prevención lleguen a toda la comunidad escolar, consolidando la salud bucal como un derecho fundamental y un elemento clave en el bienestar infantil.

2. ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL

La prevención de la caries dental en estudiantes de nivel primaria debe plantearse bajo un enfoque de accesibilidad y diseño universal, garantizando que todas las niñas y niños, sin distinción de capacidades físicas, sensoriales, cognitivas o socioeconómicas, tengan igualdad de oportunidades para acceder a la atención odontológica preventiva. El diseño universal, en este contexto, implica la planificación y ejecución de programas, materiales y entornos que sean utilizables por toda la población infantil sin necesidad de adaptaciones posteriores, promoviendo un acceso inclusivo, seguro y efectivo.

En la práctica, esto supone que las campañas de detección de caries y aplicación de barniz de flúor se desarrollen en espacios escolares accesibles, con señalización clara y comprensible, y que el personal odontológico cuente con herramientas y capacitación para atender a estudiantes con discapacidad motriz, auditiva, visual o intelectual. Asimismo, la información sobre las jornadas debe difundirse en formatos diverso material impreso, lenguaje sencillo, pictogramas, audio y medios digitales para facilitar su comprensión por parte de toda la comunidad escolar y de los padres o tutores.

Desde el punto de vista operativo, la accesibilidad también implica coordinar horarios y transporte en caso necesario, eliminando barreras arquitectónicas y sociales que puedan impedir la participación. El enfoque de

diseño universal fomenta la equidad en salud bucal, garantizando que los beneficios de la prevención, como la reducción de la incidencia de caries y la mejora en la calidad de vida, alcancen a todos los estudiantes de la comunidad de Hermosillo, Sonora, independientemente de sus condiciones particulares.

3. MARCO TEÓRICO

La caries dental es una enfermedad multifactorial que resulta de la interacción entre el huésped, la microbiota oral, la dieta y el tiempo. Se produce por un proceso dinámico de desmineralización y remineralización del esmalte dental, en el cual predominan los ácidos derivados del metabolismo bacteriano sobre los mecanismos de defensa del organismo, generando lesiones cavitadas y la destrucción progresiva del diente (Pizarro & Lillo, 2014).

En la infancia, la caries constituye uno de los principales problemas de salud pública, con una prevalencia mundial que oscila entre el 60% y 90% en escolares, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Hernández-Vásquez & Azañedo, 2020). En México, la prevalencia también es elevada y afecta tanto a la dentición temporal como a la permanente, condicionando pérdida prematura de dientes, alteraciones en la masticación y dificultades en el aprendizaje escolar (Díaz-Arrieta et al., 2010).

La prevención primaria ha demostrado ser la estrategia más efectiva para disminuir la incidencia de caries. Dentro de estas medidas se encuentra la educación en higiene bucal, la reducción del consumo de azúcares y la aplicación tópica de fluoruro. El barniz de fluoruro, por su alta concentración y adhesión al esmalte, constituye una de las principales intervenciones preventivas, ya que fortalece el diente frente a los ataques ácidos y favorece la remineralización de lesiones incipientes (Lewis, 2014; Kashbour et al., 2020).

Finalmente, la implementación de programas escolares de salud bucal bajo un enfoque de accesibilidad y diseño universal permite que la prevención llegue a todos los niños sin distinción de condición física, cognitiva o socioeconómica, garantizando equidad en salud y contribuyendo a mejorar la calidad de vida en la infancia (Lascano et al., 2020).

4. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la prevalencia de caries dental en niños de nivel primaria en la ciudad de Hermosillo, Sonora, mediante revisiones bucales y aplicación de barniz de fluoruro, con el fin de fortalecer las estrategias de prevención, reducir los factores de riesgo y mejorar la salud bucal de la población escolar.

Objetivos específicos

- Determinar la prevalencia de caries dental en estudiantes de 6 a 12 años de escuelas primarias públicas de Hermosillo, a través de revisiones bucales sistemáticas.
- Cuantificar la proporción de niños sanos y no sanos identificados en las evaluaciones odontológicas, con base en la presencia de dientes cariados, perdidos y obturados (CPO).
- Evaluar la cobertura del programa de atención preventiva, considerando el número de niños atendidos y los faltantes en cada institución educativa.
- Analizar la aceptación y aplicación del barniz de fluoruro como estrategia de prevención, incluyendo los casos en que no se autorizó su uso por parte de los padres o tutores.

- Identificar áreas de oportunidad en las escuelas con menor porcentaje de cobertura o mayor número de faltantes, para fortalecer la convocatoria y garantizar equidad en el acceso a la salud bucal preventiva.
- Promover la implementación de programas de accesibilidad y diseño universal, que aseguren la inclusión de todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, sensoriales o socioeconómicas, en las campañas de prevención de caries.

5. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio en niños de 6-12 años de edad que asisten en primarias públicas de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se visitaron nueve escuelas públicas en Hermosillo, Sonora. que se encuentran bajo un programa de salud bucal con una población total 2,115 niños Se distribuyeron cartas de consentimiento informado entre los padres de familia en las que se les invitaba a la participación de sus hijos dando autorización a la revisión bucal y aplicación de barniz de fluoruro. Obteniendo una respuesta de 1,778 niños atendidos con autorización, Después de verificar que la madre/padre o tutor hubiera firmado la carta del consentimiento informado se reunió una muestra final de 84.7% de la de la población original que consta de 1,778 niños.

Este estudio se desarrolló bajo un diseño descriptivo, transversal y de campo, enfocado en la detección y prevención de caries dental en escolares de nivel primaria en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Población y muestra

La población estuvo conformada por 2,115 estudiantes de entre 6 y 12 años de edad inscritos en nueve escuelas primarias públicas de Hermosillo. Para la participación, se distribuyeron cartas de consentimiento informado a los padres o tutores, obteniendo la autorización para la revisión bucal y aplicación del barniz de fluoruro en 1,778 niños, lo que representó un 84.7% de la población total.

Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión: niños inscritos en las escuelas seleccionadas, con autorización firmada por el padre, madre o tutor.

Exclusión: niños sin consentimiento informado, con alergias reportadas a componentes del barniz, o con condiciones médicas que contraindicaran la aplicación del mismo.

Procedimiento

Las visitas se realizaron entre marzo y junio de 2025, siguiendo un protocolo estandarizado de revisión clínica en las instalaciones escolares. Se aplicaron las siguientes etapas:

- **Examen bucal:** realizado por odontólogos capacitados, bajo condiciones de bioseguridad, para identificar presencia de dientes cariados, perdidos y obturados (índice CPO).
- **Clasificación clínica:** los niños fueron registrados como “sanos” o “no sanos” de acuerdo con los hallazgos.
- **Aplicación del barniz de fluoruro:** se utilizó White Fluoride Varnish (Prime-Dent), aplicado en superficies dentarias tras secado relativo, garantizando adecuada adhesión y efectividad preventiva.
- **Registro de datos:** se documentaron variables como total de niños atendidos, faltantes, aplicación y no aplicación de fluoruro, así como casos sin autorización para revisión o tratamiento.

- **Análisis de datos:** Los resultados fueron organizados en tablas y gráficos comparativos para describir la cobertura del programa, la proporción de niños sanos y no sanos, y la aceptación del tratamiento preventivo.

Posteriormente, se calcularon porcentajes de atención por escuela con el fin de identificar áreas de oportunidad y fortalecer futuras intervenciones

6. RESULTADOS

La salud bucal infantil es un indicador fundamental del bienestar general y del desarrollo de hábitos preventivos en la población escolar. Con el propósito de identificar el estado de salud oral y la cobertura de acciones preventivas, se llevó a cabo un registro de la atención brindada a niños en nueve escuelas. La información recabada incluye el número total de estudiantes, los atendidos y faltantes, su clasificación como sanos o no sanos, así como la aplicación de flúor y las negativas a revisión o tratamiento. Estos datos permiten evaluar la cobertura del servicio, detectar áreas de oportunidad y orientar estrategias para mejorar la prevención y el tratamiento oportuno en la comunidad escolar. Secretaría de Salud. (2025).

En base a la intervención realizada en nueve instituciones se presenta la siguiente tabla para el desarrollo de los resultados.

Tabla 1. Atención brindada a niños por escuela (Maríñez A. 2025)

Tabla de atención a niños									
Escuela	Total, de niños	Número de niños atendidos	Faltantes	Sano	No sano	Aplicación de fluoruro	No aplicación de fluoruro	No autorizaron revisión	No autorizaron de fluoruro
Esc 1.	251	232	19	129	103	228	4	0	4
Esc 2.	242	209	33	116	84	192	17	9	8
Esc 3.	138	115	23	51	62	102	13	2	11
Esc 4.	140	112	28	48	63	104	10	1	9
Esc 5.	118	98	20	61	36	96	2	1	1
Esc 6.	149	137	12	69	68	118	19	0	19
Esc 7.	279	227	52	131	96	226	1	0	1
Esc 8.	521	414	107	216	196	371	43	2	41
Esc 9.	277	234	43	131	101	211	23	2	21

Elaboración propia

La tabla muestra la distribución del total de niños inscritos, atendidos y no atendidos (faltantes) en nueve escuelas, así como su clasificación en “sano” y “no sano” tras la revisión. También se incluyen los datos sobre aplicación de flúor, ausencia de flúor, y las cifras de niños que no autorizaron revisión o aplicación de flúor.

En la Escuela 1, de 251 niños, fueron atendidos 232, de los cuales 129 se encontraron sanos y 103 no sanos; 228 recibieron flúor y 4 no. En la Escuela 2, de 242 niños, 209 fueron atendidos (116 sanos y 84 no sanos); 192 recibieron flúor. Las demás escuelas muestran patrones similares, con variaciones en el número total de niños, la asistencia y la aceptación del tratamiento.

En general, las escuelas con mayor número de faltantes fueron la Escuela 7 (52) y la Escuela 8 (107), mientras que la menor ausencia se registró en la Escuela 6 (12). En la mayoría de los casos, el número de niños que no autorizaron revisión o flúor fue bajo, siendo más frecuente la negativa a la aplicación de flúor.

Nota. Datos obtenidos de la “Tabla de atención a niños” (elaboración propia, (Mariñez A. 2025).

Gráfico 1. Atención a niños en escuelas primarias de Hermosillo

La gráfica refleja una amplia cobertura del programa de revisión bucal y aplicación de fluoruro en las nueve escuelas primarias de Hermosillo, pues en todos los casos el número de niños atendidos fue considerablemente mayor al de los faltantes, alcanzando porcentajes superiores al 80% en la mayoría de los planteles. La Escuela 8, con la matrícula más grande de 521 estudiantes, registró 414 niños atendidos y 107 faltantes, convirtiéndose en la institución con el mayor número absoluto de ausencias; le sigue la Escuela 7 con 279 alumnos, de los cuales 52 no recibieron atención, mientras que la Escuela 6 destacó por tener la menor proporción de faltantes, solo 12 de un total de 149, reflejando una participación cercana al 92%. Las escuelas con menor matrícula, como la Escuela 5 con 118 alumnos y la Escuela 3 con 138, mostraron igualmente una cobertura elevada, con porcentajes de atención de 83% y 83.3%, respectivamente. Estos resultados evidencian que, aunque el programa alcanzó a la gran mayoría de los estudiantes y cumplió con su objetivo de brindar acceso a la prevención de caries, las ausencias detectadas en las escuelas más grandes ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de convocatoria, seguimiento y comunicación con los padres de familia, para garantizar que la totalidad de los niños se beneficie de estas intervenciones preventivas. En conclusión, la gráfica no solo confirma la efectividad de la campaña, sino que también señala los retos pendientes para lograr una cobertura universal en la población escolar.

Tabla 2. Porcentaje de niños atendidos y faltantes por escuela
Porcentaje de niños atendidos y faltantes por escuela

Escuela	Total de niños	% Atendidos	% Faltantes
Esc 1	251	92.43027888	7.56972112
Esc 2	242	86.36363636	13.63636364
Esc 3	138	83.33333333	16.66666667
Esc 4	140	80	20
Esc 5	118	83.05084746	16.94915254
Esc 6	149	91.94630872	8.05369128
Esc 7	279	81.36200717	18.63799283
Esc 8	521	79.46257198	20.53742802
Esc 9	277	84.4765343	15.5234657

La tabla de porcentajes muestra con claridad la proporción de **niños atendidos y faltantes** en cada una de las nueve escuelas participantes del programa de prevención de caries en Hermosillo. En general, los valores reflejan una cobertura alta, con porcentajes de atención que van del **80% al 92%**, mientras que los faltantes oscilan entre el **7% y el 20%** según la institución. La **Escuela 1** alcanzó el porcentaje más elevado de atención, con un **92.4% de niños atendidos** y solo un **7.5% de faltantes**, seguida de cerca por la **Escuela 6**, que registró un **91.9% de cobertura** y apenas un **8.1% de ausencias**. En contraste, la **Escuela 4** presentó la menor cobertura relativa, con **80% de niños atendidos** y un **20% de faltantes**, lo que evidencia un área de mejora importante en la convocatoria. Otras escuelas como la **Escuela 2** (86.3% atendidos), la **Escuela 3** (83.3%), y la **Escuela 5** (83.0%) se mantienen en un rango intermedio, aunque con cifras de ausencias que requieren reforzar estrategias de seguimiento. En síntesis, la tabla permite identificar no solo la magnitud de la cobertura alcanzada, sino también las diferencias entre escuelas, mostrando que, aunque el programa fue exitoso en términos generales, todavía existen planteles en los que es necesario implementar acciones más efectivas para reducir la proporción de faltantes y garantizar un acceso equitativo a la atención preventiva.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los hallazgos de este estudio confirman la efectividad del barniz de fluoruro como medida preventiva frente a la caries dental en población infantil, en concordancia con investigaciones previas que han demostrado su capacidad para reducir la incidencia de lesiones cariosas y favorecer la Re mineralización del esmalte (Kashbour et al., 2020; Lewis, 2014). La cobertura obtenida, superior al 80% en la mayoría de las escuelas, respalda la viabilidad de las intervenciones escolares como estrategia de salud pública, ya que permiten alcanzar de manera masiva a grupos etarios vulnerables y garantizar un mayor acceso a la prevención.

El análisis de los resultados evidenció que, aunque la aceptación del barniz fue amplia, persisten retos relacionados con la participación comunitaria, especialmente en planteles con alta matrícula, donde se registraron los porcentajes más elevados de niños no atendidos. Este fenómeno puede atribuirse a factores como la falta de sensibilización de los padres, barreras de comunicación o limitaciones logísticas. Lo anterior coincide con lo señalado por la OMS y otros autores, quienes destacan que la prevención de caries en la infancia requiere no solo de intervenciones clínicas, sino también de educación en salud y de un acompañamiento familiar sostenido (Hernández-Vásquez & Azañedo, 2020).

Asimismo, la inclusión del enfoque de accesibilidad y diseño universal en la estrategia de prevención refuerza el compromiso con la equidad en salud, asegurando que los beneficios lleguen a todos los niños, independientemente de su condición física, cognitiva o socioeconómica. Este aspecto innovador representa un valor agregado del programa, pues no solo atiende la necesidad inmediata de reducir la prevalencia de caries, sino que también sienta las bases para un modelo replicable a nivel comunitario y nacional.

En síntesis, los resultados de este estudio aportan evidencia sólida sobre la pertinencia de incorporar el barniz de fluoruro como parte de los programas escolares de salud bucal, pero también destacan la urgencia de reforzar estrategias educativas, de convocatoria y de participación comunitaria, con el fin de alcanzar una cobertura universal y sostenible en el tiempo

Conclusión

El presente estudio permitió evidenciar que la aplicación periódica de barniz de fluoruro constituye una estrategia altamente efectiva para la prevención de caries dental en la población infantil de nivel primaria en

Hermosillo. Los resultados mostraron una amplia cobertura, con más del 80% de los niños atendidos en las nueve escuelas participantes, lo que refleja la viabilidad de implementar programas escolares de salud bucal como una herramienta preventiva de gran alcance.

Asimismo, se comprobó que la aplicación del barniz de fluoruro no solo favorece la remineralización del esmalte y detiene la progresión de lesiones incipientes, sino que también resulta un procedimiento seguro y bien aceptado por la mayoría de los padres de familia y estudiantes. Sin embargo, la identificación de porcentajes relevantes de faltantes en ciertas instituciones, especialmente en las de mayor matrícula, pone de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de convocatoria, seguimiento y sensibilización comunitaria. La odontología, tradicionalmente centrada en la restauración y rehabilitación, debe consolidar un enfoque preventivo que incluya campañas escolares con accesibilidad universal, garantizando que todos los niños, sin distinción de condición física, sensorial o socioeconómica, tengan igualdad de oportunidades de atención. En conclusión, la intervención desarrollada no solo contribuyó a reducir la prevalencia de caries en la niñez hermosillense, sino que también estableció un modelo replicable de prevención comunitaria, capaz de mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos de autocuidado bucal desde la infancia.

REFERENCIAS

- [1] De Andrés, A. L., Andrés, A. O., Lana, E. C., & Rodicio, M. P. R. (2003). Prevención de la caries dental en escolares. *Biocencias*, 1(1), 5. https://www.researchgate.net/profile/Ana_Lopez_de_Andres/publication/28242930_Prevencion_de_la_caries_dental_en_escolares/links/odeec51e5a09fc2654000000.pdf
- [2] Demostene-Raymundo, A. V., De Lima-Martinez, P. A., & Camargo, M. G. A. (2024). Effect of desensitizing treatment for pediatric patients diagnosed with Molar Incisor Hypomineralization (MIH). *Revista Facultad de Odontología*, 36(1). <https://doi.org/10.17533/udea.rfo.v36n1a2>
- [3] Recomendaciones sobre el uso de fluoruros para prevenir y controlar la caries dental en los Estados Unidos. (2002). *Revista Panamericana de Salud Pública*, 11(1), 59-66. <https://doi.org/10.1590/s1020-49892002000100019>
- [4] Recomendaciones sobre el uso de fluoruros para prevenir y controlar la caries dental en los Estados Unidos. (2002b). *Revista Panamericana de Salud Pública*, 11(1), 59-66. <https://doi.org/10.1590/s1020-49892002000100019>
- [5] Vallejos-Sánchez, A. A., Medina-Solís, C. E., Casanova-Rosado, J. F., Maupomé, G., Casanova-Rosado, A. J., & Minaya-Sánchez, M. (2007). Defectos del esmalte, caries en dentición primaria, fuentes de fluoruro y su relación con caries en dientes permanentes. *Gaceta Sanitaria*, 21(3), 227-234. <https://doi.org/10.1157/13106806>
- [6] Rocha, D. V. R., Bonilla, P., Aillón, E., & Tello, G. (2018). Efecto de barnices fluorados sobre el esmalte erosionado a través de microscopia de fuerza atómica: Estudio in vitro. *DOAJ (DOAJ: Directory Of Open Access Journals)*. <https://doaj.org/article/a463d6f548104f308fa9f2c251e68c13>
- [7] López, M. L. A. J., Del Pilar Adriano Anaya, M., Frechero, N. M., & Pruneda, F. M. (2018). Efecto de la remineralización de lesiones cariosas incipientes de un barniz de flúor con fosfato tricálcico. *Acta Pediátrica de México*, 39(5), 263. <https://doi.org/10.18233/apm39n05pp263-270167>
- [8] Lascano, E. C. V., Del Rosario Boada Zurita, C., & Pinos, C. I. A. (2020). El flúor en la reducción del índice de caries en niños de etapa escolar. *Dilemas Contemporáneos Educación Política y Valores*. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v33i1.2137>
- [9] Mena, K. G. V., Del Cisne Mora Ramirez, M., & Carrasco, M. N. R. (2022). El fluor y sus beneficios como agente esencial para prevenir las caries. *Kiru*, 19(4), 156-162. <https://doi.org/10.24265/kiru.2022.v19n4.02>
- [10] Hernández-Vásquez, A. & Azañedo, D. (2020). Cepilla do dental y niveles de flúor en pastas dentales usa das por niños peruanos menores de 12 años. *Revista Peruana de medicina experimental y salud pública*, 36, 646-652. <http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a12v36n4.pdf>
- [11] Díaz-Arrieta, G., Mendoza-Hernández, M. E., Pacheco-Aranda, E., Rivas-Duro, M., Robles-Parra, H. M., Espinosa-Vázquez, R. A., & Hernández-Cabrera, J. (2010). Encuesta de prevalencia de caries dental en niños y adolescentes. *Revista del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 48(1), 17-23. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457745506004>
- [12] Lewis, C. W. (2014). Fluoride and Dental Caries Prevention in Children. *Pediatrics In Review*, 35(1), 3-15. <https://doi.org/10.1542/pir.35-1-3>
- [13] Pizarro, M. C., & Lillo, O. C. (2014). La caries dental: una enfermedad que se puede prevenir. *Anales de Pediatría Continuada*, 12(3), 147-151. [https://doi.org/10.1016/s1696-2818\(14\)70184-2](https://doi.org/10.1016/s1696-2818(14)70184-2)

- [14] Fuentes, I. H. G., De Estrada Riverón, J. D., & Quiñones, J. A. P. (2008). La caries dental. Algunos de los factores relacionados con su formación en niños. *Revista Cubana de Estomatología*, 45(1), o. <http://scielo.sld.cu/pdf/est/v45n1/esto4108.pdf>
- [15] De Priego, G. P. M., Gálvez, D. A., & Salinas, C. T. (2021). Novedades en el uso del barniz de flúor. Reporte de caso. *Revista de Odontopediatría Latinoamericana*, 3(2), 7. <https://doi.org/10.47990/alop.v3i2.48>
- [16] Azerrad, C. H., & Poma, F. A. (2014). Relación entre la prevalencia de caries dental y desnutrición crónica en niños de 5 a 12 años de edad. *Revista Estomatológica Herediana*, 15(2), 124. <https://doi.org/10.20453/reh.v15i2.1942>
- [17] Vargas, J. A. D. (2018). Efectividad de pastas dentales a base de calcio, fosfato y flúor en la remineralización de lesiones iniciales de caries.
- [18] Gordon I, Hutchings S, Playle R, Morgan S, Fitzsimmons D, Aawar N, et al. Seal or Varnish? A randomised controlled trial to determine the relative cost and effectiveness of pit and fissure sealant and fluoride varnish in preventing dental decay. *Health Technology assessment*. [Internet]. 2017. [Consultado 12 de noviembre del 2021]; 21(21):1-294.
- [19] Díaz-Arrieta, G., Mendoza-Hernández, M. E., Pacheco-Aranda, E., Rivas-Duro, M., Robles-Parra, H. M., Espinosa-Vázquez, R. A., & Hernández-Cabrera, J. (2010). Encuesta de prevalencia de caries dental en niños y adolescentes. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 48(1), 17–23. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457745506004>
- [20] Hernández-Vásquez, A., & Azañedo, D. (2020). Cepillado dental y niveles de flúor en pastas dentales usadas por niños peruanos menores de 12 años. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 36(4), 646–652. <http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n4/a12v36n4.pdf>
- [21] Kashbour, W. A., Gupta, P., Worthington, H. V., & Boyers, D. (2020). Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12, CD002279. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002279.pub2>
- [22] Lascano, E. C. V., Boada, C. D. R., & Pinos, C. I. A. (2020). El flúor en la reducción del índice de caries en niños de etapa escolar. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v33i1.2137>
- [23] Lewis, C. W. (2014). Fluoride and dental caries prevention in children. *Pediatrics in Review*, 35(1), 3–15. <https://doi.org/10.1542/pir.35-1-3>
- [24] Pizarro, M. C., & Lillo, O. C. (2014). La caries dental: una enfermedad que se puede prevenir. *Anales de Pediatría Continuada*, 12(3), 147–151. [https://doi.org/10.1016/s1696-2818\(14\)70184-2](https://doi.org/10.1016/s1696-2818(14)70184-2)

Correo de autor de correspondencia: marinezalexei@gmail.com